

9 JANUARY

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTERNATIONAL CONFERENCE IN

TURKEY

**THEORY AND ANALYTICAL
ASPECTS OF RECENT RESEARCH**

zenodo

OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

TURKEY International scientific-online conference:
"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH"

Part 44
January 9th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

ISTANBUL 2026

~ 2 ~

TÜRKİYE Uluslararası Bilimsel-Çevrimiçi Konferans

THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH: a

Uluslararası bilimsel çevrimiçi konferansın bilimsel çalışmalarının toplanması (9 January 2026) – Türkiye, İstanbul : “CESS”, 2026. Bölüm 45, – 221 s.

Genel Yayın Yönetmeni:

Candra Zonyfar - Doktora Üniversitesi Buana Perjuangan Karawang, Endonezya Sunmoon Üniversitesi, Güney Kore.

Yayın Kurulu:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, Turkish, казакша, uzbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

Koleksiyon, Uluslararası Bilimsel çevrimiçi konferansa katılan bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve öğrencilerin bilimsel araştırmalarından oluşmaktadır.

"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH".

9 Ocak 2026'te İstanbul'da gerçekleşti.

Konferans bildirileri, yükseköğretim kurumlarında bilim adamları ve öğretmenler için önerilir. Lisansüstü öğretim süreci, lisans ve yüksek lisans dereceleri almaya hazırlık dahil olmak üzere eğitimde kullanılabilirler. Tüm makalelerin incelemesi uzmanlar tarafından yapılmıştır, materyaller telif hakları yazarlarına aittir. İçerikten, araştırma sonuçlarından ve hatalardan yazarları sorumludur.

© "CESS", 2026

© Authors, 2026

Юсупова Назира <i>ОБЩАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗПР</i>	184
Нуркельдиева Дилбар <i>ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ШКОЛЬНИКОВ</i>	191
Ботирова Нигина <i>КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ</i>	196
Nigina Botirova <i>CLINICAL VARIABILITY OF TIC HYPERKINESIS IN CHILDREN IN AN AGE-RELATED ASPECT AND OPTIMIZATION OF TREATMENT APPROACHES</i>	199
Mattiev I.B. <i>A HEALTHY LIFESTYLE: ITS IMPORTANCE AND DEVELOPMENT PATHS IN MODERN SOCIETY</i>	202
Адиллов О.А. <i>ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ</i>	207
Ne'matova Dilnavoz Shakarboy qizi <i>THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF HEALTH THINKING</i>	213
Norboyev Sh.N. <i>SAMARQAND VILOYATIDA INVESTITSİYALAR ORQALI IQTISODIY RIVOJLANISHNI OSHIRISH</i>	219

**SAMARQAND VILOYATIDA INVESTITSİYALAR ORQALI IQTISODIY
RIVOJLANISHNI OSHIRISH**

Norboyev Sh.N.

*Samarqand viloyati Investitsiyalar,
sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari
tel. +99899 595-55-12*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Samarqand viloyatida 2025 yilning o'tgan 11 oyi davomida o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar hajmi, investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi hamda hududiy investitsiya dasturlarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, investitsiya jarayonlarining hudud iqtisodiyoti va bandlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy jihatdan yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *xorijiy investitsiyalar, hududiy investitsiya dasturlari, Samarqand viloyati, investitsiya loyihalari, yangi ish o'rinlari.*

Аннотация: *В данной статье проведён анализ объёмов иностранных инвестиций, освоенных в Самаркандской области за прошедшие 11 месяцев 2025 года, реализации инвестиционных проектов, а также экономической эффективности территориальных инвестиционных программ. Кроме того, с научной точки зрения рассмотрена роль инвестиционных процессов в обеспечении экономического развития региона и создании новых рабочих мест.*

Ключевые слова: *иностранные инвестиции, территориальные инвестиционные программы, Самаркандская область, инвестиционные проекты, новые рабочие места.*

Abstract: *This article analyzes the volume of foreign investments absorbed in the Samarkand region during the first 11 months of 2025, the implementation of investment projects, and the economic efficiency of regional investment programs. In addition, the role of investment processes in promoting regional economic development and employment generation is examined from a scientific perspective.*

Keywords: *foreign investments, regional investment programs, Samarkand region, investment projects, job creation.*

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida xorijiy investitsiyalarni jalb etish mamlakatlar va hududlarning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda investitsiya siyosatining samarali amalga oshirilishi ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash va xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Samarqand viloyati iqtisodiy, demografik va logistik salohiyati yuqori bo'lgan hudud sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Samarqand viloyatida xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish holati. 2025 yilda Samarqand viloyatida xorijiy investitsiyalarni jalb etish va ularni samarali o'zlashtirish hududiy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, joriy yil uchun umumiy qiymati 1,6 mlrd AQSH dollariga teng

bo'lgan 913 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur loyihalarni hayotga tatbiq etish orqali 23,3 mingta yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan.

Amalda esa, 2025 yilning 1 dekabr holatiga qadar amalga oshirilgan ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli ijobiy natijalarga erishilgan. Xususan, hisobot davrida umumiy qiymati 1 039,1 mln AQSH dollari bo'lgan 834 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, ular doirasida 16,3 mingta yangi ish o'rni tashkil etildi. Mazkur ko'rsatkichlar investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha belgilangan rejaning 137 foizga bajarilganligini anglatadi.

Investitsiya rejalarining ortiqcha bajarilishi Samarqand viloyatida investitsiya muhitining yaxshilangani, xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgani hamda loyihalarni amalga oshirishda davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmi shakllanganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur natijalar hududda investitsiya loyihalarini tanlash, baholash va amalga oshirish jarayonlarida tizimli yondashuv va samarali boshqaruv qarorlari qo'llanilayotganidan dalolat beradi.

Xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishning yuqori sur'atlarda kechayotgani hudud iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, yangi ish o'rinlarining yaratilishi aholi bandligini ta'minlash, mehnat bozoridagi barqarorlikni oshirish va aholining daromadlarini ko'paytirishda muhim omil hisoblanadi.

Shu tariqa, 2025 yilning o'tgan davrida Samarqand viloyatida xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish jarayoni yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin egallayotgani ilmiy tahlillar orqali tasdiqlanadi. Kelgusida mazkur ijobiy tendensiyalarni saqlab qolish va yanada rivojlantirish maqsadida investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududiy investitsiya dasturlarining ahamiyati. Hududiy investitsiya dasturlari hududlarning tabiiy, iqtisodiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Samarqand viloyatida ushbu dasturlar asosan quyidagi sohalarni qamrab olmoqda:

- sanoat va qayta ishlash tarmoqlari;
- qishloq xo'jaligi va agrosanoat majmuasi;
- xizmat ko'rsatish va turizm;
- qurilish materiallari ishlab chiqarish;
- transport va logistika infratuzilmasi.

Investitsiya dasturlari orqali yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratilib, mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa eksport salohiyatining o'sishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Investitsiya loyihalarining ijtimoiy-iqtisodiy samarasi. Samarqand viloyatida amalga oshirilayotgan xorijiy investitsiya loyihalari quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy samaralarni ta'minlamoqda:

- aholi bandligini oshirish va ishsizlik darajasini kamaytirish;
- yangi texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv tajribasini joriy etish;
- mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish;

– soliq tushumlarining ortishi orqali mahalliy byudjetlar daromad bazasini mustahkamlash.

Xususan, 16,3 mingta yangi ish o‘rinlarining yaratilishi aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mavjud muammolar va ularni hal etish yo‘llari. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonida qator muammolar ham mavjud:

- infratuzilma bilan bog‘liq cheklovlar;
- loyihalarni moliyalashtirishda ayrim kechikishlar;
- malakali kadrlarga bo‘lgan talabning ortishi.

Mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida, avvalo, hududiy infratuzilmani kompleks tarzda rivojlantirish, ya‘ni transport, muhandislik-kommunikatsiya hamda ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirish zarur. Shuningdek, investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish va boshqarishni ta‘minlash maqsadida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda ularni qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish orqali investitsiya jarayonlarining barqarorligi va samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. https://samarkand.uz/uploads/news_foto/2022/05/Samarqand-Malumot_compressed.pdf

2. Normurodov Umidjon Normurod O‘g‘li, Shadiyeva Lobar Abdurazikovna SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI // JMBM. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyatida-xizmat-ko-rsatish-sohasini-rivojlantirish-istiqbollari>

3. <https://lex.uz/uz/docs/-7675843>

4. O‘roqov Firdavs Ortiqniyoz o‘g‘li, Nurullayeva Adiba O‘lmas qizi. Samarqand Viloyati Investitsiya Ko‘rsatkichlarining Dinamik Tahlili. EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION. <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje>